

Russian 2011-12 Elections and Digital Media

«КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПАТРИОТИЗМ» В ПРЕДВЫБОРНЫХ ДЕБАТАХ

Наталья Соколова

Самарский государственный университет

В предвыборных компаниях 2011-2012 годов в России тема Интернета и новых информационно-коммуникативных технологий заняла свое место: она дискутировалась в связке с темой патриотизма и будущего страны. Отношение к ней разделило кандидатов, обозначив различие в видении модернизационных процессов в России и политического будущего страны.

Компьютерный патриотизм

В 2009-2010 годах в журналистском и политическом дискурсе появился термин «компьютерный патриотизм»: его стали употреблять в дискуссиях о возможности использовать компьютерные игры в патриотическом воспитании молодежи. Инициатором обсуждения этой проблемы выступила в 2009 году «Молодая Гвардия “Единой России”». В 2010 году Государственная Дума РФ начала проработку законопроекта о создании в России патриотических компьютерных игр. Было указано на необходимость «привнесения элемента патриотизма в национальную индустрию компьютерных и видеоигр путем поддержки отечественных производителей, ориентированных на разработку проектов с национально-патриотическим наполнением»¹. В июле 2011 года на совещании во Владимире, посвященном предстоящему в 2012 году празднованию 1150-летия русской государственности, прозвучало заявление Дмитрия Медведева: «Я смотрел, чем балуется наша молодежь – большинство (игр – *Н.С.*) носят псевдоисторический характер и положены на основу историй в стиле фэнтези. Тот же

¹ <http://www.ng.ru/politics/2010-02-16/3_gosduma.html> (дата обращения 16 февраля 2010).

самый World of Warcraft² – мы вполне могли бы что-то подобное постараться сделать, пусть не в мировых масштабах, но в масштабах нашей страны»³ (иллюстрация 1).

Замечу, что отношение к развитию новых информационно-коммуникативных технологий в целом в России довольно часто принимает идеологическую окраску. Оно довольно противоречиво: с одной стороны, с их развитием связывается надежда на скорейшую модернизацию и развитие гражданского общества, с другой стороны, существует много фобий. Ресурс этих технологий, тем не менее, настолько очевиден, что даже силы, прежде довольно консервативно по отношению к ним настроенные, быстро перестраиваются. В качестве примера можно назвать Русскую православную церковь, которая в целом была довольно долго настроена против новых информационных технологий. Так, в августе 2009 года общественным движением «Матери против компьютерной наркомании» был распространен призыв ко всем православным женщинам подняться на всеобщее соборное молитвенное стояние. В призыве к молитвенному стоянию, поддержанному РПЦ, содержалось заявление о том, что «игры – от сатаны» и что через игры «в каждого ребёнка метит враг»⁴. А уже через два года, в 2011 году Екатеринбургская епархия РПЦ выпустила диск с компьютерными играми для школьников 5-7 классов на тему сражений Отечественной войны 1812⁵.

Слова Медведева о создании русского World of Warcraft стали программными. Развернулись дебаты о том, как понимать «патриотическую компьютерную игру», обнаружив особенности понимания патриотизма рядом политиков и государственных деятелей. Павел Тараканов, председатель комитета Государственной Думы РФ по делам молодежи, например, считает, что патриотические игры «должны целенаправленно представлять социальные и культурные ценности современного российского общества»⁶. По мнению Павла Зырянова, представителя этого же комитета, такие игры «позволят молодежи развиваться в правильном направлении и формироваться так, как нужно государству»⁷. Егор Задеба и Алена Козлова, организаторы встречи активистов «Молодой Гвардии “Единой России”» с разработчиками компьютерных игр (2009) утверждают: «Необходимо не просто развлекать, а навязывать молодежи нужные образы, манеру поведения и любовь к Родине»; «Мы добьемся, чтобы государство стало поддерживать игры... Но при одном условии... Почему Человек-паук постоянно мелькает на фоне американского флага, а наш Добрыня Никитич везде без триколора?»⁸. С точки зрения Кирилла Фролова, главы Ассоциации православных

² «World of Warcraft» – многопользовательская онлайн-ролевая игра (MMORPG), производство – компания Blizzard Entertainment (2004). Согласно «Книге рекордов Гиннеса», является самой популярной MMORPG в мире.

³ Медведев предложил создать аналог World of Warcraft по мотивам русской истории// Lenta.ru. 2011. 22 июля. <<http://lenta.ru/news/2011/07/22/worldofrussia>> (дата обращения 22 июля 2011).

⁴ <<http://www.klerk.ru/soft/news/157767>> (дата обращения 6 ноября 2011).

⁵ См.: Православная церковь укрепит патриотизм компьютерной игрой. <<http://kontinen-ttv.ru/2011/10/pravoslavnaia-cerkov-ukrepiť-patriotizm-kompyuternoj-igro>> (дата обращения 5 октября 2011).

⁶ Медведев обучит молодежь истории через RPG. <http://www.webplanet.ru/news/entertainment/2011/07/25/russian_rpg.html> (дата обращения 25 июля 2011).

⁷ Госдума захватит умы молодежи при помощи патриотических игр//Lenta.ru. 2010. 5 июня. <<http://brabra.ru/news/20100605/3752>> (дата обращения 12 августа 2011).

⁸ Добрыня с триколором. Бродилки и стрелялки научат любить Родину. <<http://vlasti.net/news/61881>> (дата обращения 30 сентября 2009).

экспертов, «нужны православные патриотические компьютерные игры – это, к примеру, когда молодой русский парень, благословившись у оптинского старца Илии, пошел и победил оранжевую революцию и восстановил единство Великой и Малой Руси...»⁹.

Иллюстрация №1. Дмитрий Медведев: нам нужен русский World of Warcraft.

Источник: http://img-fotki.yandex.ru/get/4811/127858790.1/0_453aa_453ad6d_orig.jpg
(дата обращения 23 сентября 2011).

Пожелание Медведева создать русский «World of Warcraft», как видим, вышло за рамки развития игровой индустрии¹⁰. Разговор о русской «патриотической компьютерной игре» перерос в дискуссии о патриотизме в целом, о развитии страны как «компьютерной державы» – термин «компьютерный патриотизм» в данном эссе я использую именно в этом аспекте.

Дмитрий Медведев: «нанопрезидент».

В политических дебатах тема высоких технологий, компьютеризации страны и новых медиа связана, прежде всего, с Дмитрием Медведевым. С ним ассоциируется курс на модернизацию в России, ему принадлежат многие инициативы в этой сфере – напри-

⁹ Православно ориентированные компьютерные игры востребованы государством. <<http://kirillfrolov.livejournal.com/935468.html>> (дата обращения 21 июня 2010).

¹⁰ В настоящее время идет активная работа по поиску образа и созданию патриотической компьютерной игры. К ней подключилось Министерства обороны: на его сайте, в частности, доступны игры «морской бой», «тест на воинское звание» и др. См.: <<http://multimedia.mil.ru/multimedia/games/go2army.htm>>(дата обращения 14 марта 2012).

мер, инициатива в области изменения механизма регулирования авторских прав в Интернете на встрече с «восьмеркой»¹¹, инициатива о доступности Wi-Fi в каждом студенческом общежитии, масштабный проект инновационного центра «Сколково» и т.д. Общеизвестна «продвинутость» Медведева в использовании Интернета и современных гаджетов. Он имеет два постоянно обновляющихся аккаунта на сервисе микроблогов Twitter: @KremlinRussia и @MedvedevRussia; периодически обновляет свой видеоблог на сайте Kremlin.ru и т.д. (иллюстрация №2). По результатам конкурса «Блог Рунета – 2011» Медведев был назван главным блогером года¹². Отнюдь не случайна характеристика, данная ему экспертами – «президент 2.0» (см., напр.: Roth 2011) – и прозвища, придуманные интернет-пользователями: «нанопрезидент», «Айфончик»¹³ «Дима-гаджет»¹⁴, «мистер Гаджет»¹⁵.

Иллюстрация №2. Д.Медведев сделал первую запись в своём «Твиттере»: «Всем привет».

Источник: <http://libymax.ru/?p=12705> (дата обращения 25 марта 2012)

¹¹ Интернет должен быть свободен. Piratemedиа.ru. 2011. 28 мая. <<http://piratemedиа.ru/news/politics/i-government/item/2542-internet-dolzhen-byit-svobodен.html>> (дата обращения 28.05.2011).

¹² См.: Медведев – главный блогер Рунета. <<http://www.securitylab.ru/news/404772.php>> (дата обращения 13 февраля 2011).

¹³ <<http://www.reddem.ru/po-prozvisshu-uznaete-ih>> (дата обращения 4 марта 2012).

¹⁴ <http://vk.com/wall2452216_76> (дата обращения 27 февраля 2012).

¹⁵ <<http://piratemedиа.ru/experts/paul-rassudov/item/3271-kak-piratyi-na-vstrechu-s-prezidentom-hodili.html>> (дата обращения 15 февраля 2012).

Будучи президентом, Медведев постоянно общался с журналистами, пишущими по тематике высоких технологий и новых медиа, и «продвинутой» молодежью, пытаясь завоевать ее расположение. Эти усилия имели отклик (иллюстрация 3). Например, на одной из встреч (осень 2011 года) представители «Пиратской Партии» подарили Медведеву любительский комикс, героями которого были сам Медведев и Путин¹⁶.

Иллюстрация № 3. Павел Дуров – Медведеву: «Ваш патриотизм вдохновляет российскую интернет-индустрию».

Источник: <http://habrastorage.org/storage1/6c0e361c/0d1b1533/aceb4473/a906ece5.png> (дата обращения 9 марта 2012).

Путин и К.: патриотизм как он есть

У Владимира Путина перед президентскими выборами тема патриотизма звучала постоянно – на встречах с доверенными лицами, в программных статьях, в публичных выступлениях (например, на выступлении 23.02.2012 в Лужниках, где он призывал своих сторонников, подобно героям Бородинского сражения, «защитить Москву»). По его словам, «главное для России – это патриотизм... Нам вместе нужно найти нечто такое, что является объединительным фактором для всей, как я уже говорил неоднократно, многонациональной, но единой российской нации. Я ничего другого не вижу, кроме патриотизма»¹⁷. Каков же патриотизм в версии Путина? Его понимание

¹⁶ См.: Как Пиратская Партия Медведеву «Уроки Варкрафта» подарила. <<http://piratemedиа.ru/experts/shlyahtich/item/3292-kak-piratskaya-partiya-medvedevu-uroki-varkrafta-podarila.html>> (дата обращения 22 декабря 2011).

¹⁷ См.: Встреча Владимира Путина с представителями ОНФ, региональными и федеральными СМИ, доверенными лицами и политологами (стенограмма). 29 февраля 2012. <<http://www.putin2012.ru/events/337>> (дата обращения 2 марта 2012).

выразил – может быть, более радикально, но вполне в соответствии с линией Путина – Дмитрий Rogozin на съезде Добровольческого движения Общероссийского народного фронта: патриотизм в значительной степени понимается как поддержка армии и оборонно-промышленного комплекса («в этих областях много патриотизма не бывает»)¹⁸. Сегодня оживляется патриотическая модель в духе советских времен: мы видим, что как эта модель закрепились, например, в Чечне, где существует патриотический клуб «ПУТИН»¹⁹, патриотический клуб «РАМЗАН»²⁰ и проч.

В предвыборных выступлениях Путина ничего похожего на «компьютерный патриотизм» в версии Медведева нет. В его предвыборной программе термины «информационные технологии» или «новые медиа» практически не используются. В целом Путина характеризует прохладно-настороженное отношение к новым информационным технологиям. По свидетельству его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин не намерен заводить учетные записи в социальных сетях или создавать личный веб-сайт, поскольку последнее он считает нецелесообразным. Песков заявил, что Путин «далек от того, чтобы жить в Интернете. Редко, но пользуется им»²¹ (иллюстрация 4). Требования времени не позволяют Путину вовсе игнорировать эту тему. Так, он стремится показать, что благожелательно воспринимает интернет-активность граждан. В одной из своих программных статей «Демократия и качество государства» он заявил, что в Сети можно проводить референдумы и опросы, формировать законодательную повестку дня – и предложил собирать в Интернете подписи за важные инициативы, а «те (инициативы – *Н.С.*), что соберут больше 100 тысяч подписей, будет рассматривать Госдума (все, кто хочет оставить свою подпись под предложением в Интернете, должны проходить обязательную регистрацию)» (Путин 2012). Именно так, в его понимании, будет реализовываться «активное право» россиян. Правда, как справедливо замечают А.Самарина и П.Твердов, существенной является оговорка о том, что референдумы должны быть региональными, а опросы касаться ЖКХ, полиции и проч. (Самарина, Твердов 2012). В своих предвыборных выступлениях Путин подтверждает, что масс-медиа должны быть независимыми и что бессмысленно контролировать Интернет, однако как инструмент развития гражданского общества Интернет все же им не признается: он настороженно относится к Интернету как инструменту организации новой политической стихии.

По мнению экспертов, в качестве премьера Путин в области информатизации и новых медиа серьезных шагов не сделал, а его предвыборные замечания о том, что необходимо бороться с попыткой использовать интернет-пространство для пропаганды национализма, порнографии, наркомании и т.д. наводят на мысль об усилении контроля в Интернете. Они полагают, в новой версии федеральной программы «Информационное общество 2012 – 2020» акцент сместился с практической работы на пропаганду (См., напр., Лукацкий 2011).

¹⁸ Дмитрий Rogozin: Много патриотизма не бывает [видео]. <http://rus.ruvr.ru/2012_02_27/67012876> (дата обращения 27 февраля 2012).

¹⁹ <<http://www.chechenmol.ru/pkputin.htm>> (дата обращения 7 марта 2012).

²⁰ <<http://www.chechenmol.ru/pkr.htm>> (дата обращения 11 апреля 2012).

²¹ См.: Путин не будет создавать учетные записи в социальных сетях. <<http://www.securitylab.ru/news/407837.php>> (дата обращения 5 октября, 2011).

Иллюстрация №4. Карикатура: «Нееееет, он все равно Твиттер не читает!».

Источник: <http://www.facebook.com/photo.php?fbid=278316802238913&set=a.10578> (дата обращения 23 февраля 2012).

Другие

Что можно сказать о других кандидатах в президенты в контексте проблемы «компьютерного патриотизма»?

Самым «продвинутым» в отношении к высоким технологиям и новым медиа, очевидно, является Михаил Прохоров. Он заявил о себе как кандидат «сетевой партии», среди его сторонников больше всего технологически продвинутых избирателей – назову хотя бы «НАРОДНОЕ интернет-движение в поддержку кандидатуры Михаила Дмитриевича Прохорова на пост президента Российской Федерации». Во время своей предвыборной компании он запомнился своим избирателям ведением блога в ЖЖ, акциями в «Фейсбуке», своими поездками на ё-мобиле (иллюстрация 5) и проч. В разговоре о будущем страны он делал упор на модернизацию страны и профессионализм, однако и в его программе сравнительно мало говорится о «компьютерном будущем» страны.

Сергей Миронов во время предвыборных дебатов выступил против любой формы регулирования Интернета со стороны властей: это заявление было сделано им в ходе дебатов с Владимиром Жириновским и Геннадием Зюгановым. По его словам, «сегодня любые ограничения в Интернете – это покушение на свободы, на демократические начала... Если власть под каким-то предлогом будет пытаться регулировать этот

процесс, это будет грубейшим нарушением Конституции РФ». Он уверен, что регулирование Интернета может исходить только от самого «сетевое» сообщества (Миронов 2012). У Владимира Жириновского нет специальных высказываний на эту тему. Однажды он устроил скандал в Госдуме, заявив, что надо запретить «Твиттер». Причиной стало видео, на котором видно, как фракция ЛДПР почти полным составом пропускает думское пленарное заседание²² – видео сняли в Думе и выложили в Сеть именно через «Твиттер». Геннадий Зюганов тоже почти не затрагивает тему новых медиа и высоких технологий, зато любит повторять свою шутку, подтрунивая над Михаилом Прохоровым: «Вы хотите на е-автомобиле въехать е-президентом в е-Кремль, чтобы страна екнулась» (см.: Бесфамильная 2012).

Иллюстрация № 5. Михаил Прохоров: презентация «ё-мобиля» для журналистов в Москве.

Источник: http://ria.ru/photolents/20101213/308049826_3.html (дата обращения 11 марта 2012).

Рокировка в «тандеме».

Итак, Медведев практически единственный из высшего эшелона политиков в действительности может претендовать на проводника идеи «компьютерного патриотизма». Однако он не набирает необходимой поддержки у той аудитории, которой, по логике вещей, должны были бы быть близки его инициативы. Так, в преддверии выборов в Государственную Думу РФ в декабре 2011 года был создан сайт «интернет-

²² См.: Mat_Fisher (блог) <<http://mat-fisher.livejournal.com/58481.html>> (дата обращения 14 марта 2012).

движения «ДА»» в поддержку Дмитрия Медведева²³. Пользователям необходимо было авторизоваться через одну из социальных сетей и отметить среди сторонников Медведева – на сайте это называлось «сказать «ДА»» Медведеву. При открытии сайта указывалось, что Медведев «все эти годы поддерживал российский Интернет, пришло время российскому Интернету поддержать Дмитрия Медведева». Манифест содержал патриотическую ноту: «Дмитрий Медведев добился того, чтобы наша страна стала одним из ключевых игроков в мировом Интернете...». Поддержку этому интернет-ресурсу в основном обеспечили сетевые «нашисты», сторонники «Движения «Наши»». Вопреки ожиданиям, остальные интернет-пользователи устроили на сайте флешмоб: они стали устанавливать в качестве изображения своего профиля надпись «НЕТ», начали появляться негативные высказывания в адрес президента и партии «Единая Россия»²⁴. Открытие сайта было воспринято многими из них исключительно как пиар-акция «Единой России» (как известно, будущее Медведева определелось на съезде партии в сентябре 2011 года).

В качестве другого примера можно привести появление Медведева в социальной сети «ВКонтакте» (иллюстрация 6).

Иллюстрация № 6: страница Медведева в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: <http://www.securitylab.ru/blog/personal/Ennormoz/19361.php> (дата обращения 30 января 2012).

²³ Сайт был запущен 16 ноября 2011. Официальный адрес сайта: <<http://medvedev2012.ru>> (дата обращения 20 декабря 2012).

²⁴ См.: Пользователи высказали протест Дмитрию Медведеву на его же сайте. <<http://www.securitylab.ru/news/410325.php>> (дата обращения 22 ноября 2011).

Поначалу у него было всего девять друзей, но на встрече с блогерами 9 октября 2011 года он продемонстрировал свою страничку и заметил, что будет расширять свое присутствие в Интернете. Пользователи ресурса сразу же завалили Президента виртуальными подарками, при этом большая часть из них была издевательской: револьвер с одним патроном, баллончик с ядом, книга «Как стать Президентом». Стену быстро почистили, Медведев ответил: «Спасибо за внимание и подарки! Привыкаю к стилистике “В Контакте”. Спокойной ночи всем!»²⁵. Подобное отношение, скорее всего, было вызвано «рокировкой», произошедшей в «тандеме», когда Медведев решил добровольно, без борьбы уступить свое место Владимиру Путину.

Таким образом, Медведев пытался найти «ключик» к своим возможным сторонникам через Интернет. Однако интернет-аудитория, активно участвующая в предвыборной дискуссии, была разочарована его отказом от борьбы за пост президента.

«Путин рулит».

В среде интернет-пользователей ироничное отношение к Медведеву распространено крайне широко. Он довольно часто проигрывает Путину, который воспринимается как «человек дела» на фоне Медведева, занятого гаджетами-игрушками, компьютерными играми, социальными сетями и проч. В качестве примера можно назвать популярную онлайн-игру в жанре «бродилки» «Like Putin»²⁶, цель которой – «прокачать ВВП» (иллюстрация 7). В этой игре собрали яркие дела российского премьера: управляя Путиным, нужно прокатиться на «Ладе Калине», потушить пожары, сразиться с террористами, забить гол и проч. Путешествие Путина заканчивается на сайте «Общероссийского народного фронта» слоганом «Это не конец, а только начало». Разработчики игры из «Agency One» утверждают, что никакого «заказа сверху» не было, и это «просто самопиар» компании²⁷. Еще один пример – российская компьютерная игра «Войнушка»²⁸, запущенная в качестве приложения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»: премьер-министр Путин в армейской униформе отдает команды, а помогает ему рыжеволосая помощница, похожая на шпионку Анну Чапман. Разработчики утверждают, что выбрали Путина, проведя исследование самых популярных фигур среди молодежи²⁹.

²⁵ См.: Медведева «ВКонтакте» завалили издевательскими подарками// Newsru.com. 2011. 10 ноября. <<http://www.newsru.com/russia/10nov2011/gifts.html>> (режим доступа 10 ноября 2011).

²⁶ «Like Putin: прокачай ВВП!» – онлайн-игра; производство – российская компания Agency One (2011).

²⁷ См.: Лайки за Путина// Толкователь. 2011. 2 августа. <<http://tfolk.ru/?p=5812>> (дата обращения 14 сентября 2011).

²⁸ «Войнушка» – онлайн-игра, запущенная в качестве приложения социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»; производство – российская компания Progrestar (2011).

²⁹ См.: Анна Чапман “помогает Путину в компьютерной игре”. <<http://www.inosmi.ru/russia/20110517/169484896.html>> (дата обращения 17 мая 2011).

Иллюстрация №7: Онлайн-игра «Like Putin».

Источник: <http://www.softforfree.com/games-news/203.html> (дата обращения 25 августа 2011).

Показательно содержание любительского комикса «Человек как все» (иллюстрация 8)³⁰, подаренного Медведеву на упоминавшейся встрече с блогерами (президент остался им вполне доволен). Сценарий комикса написан по мотивам игры «World of Warcraft», действие происходит за год до конца света (из сюжета прочитывается – до выборов 2012 года). Элементы критики, которые содержится в комиксе (146 процентов Чурова, давление власти на оппозицию и проч.) используются, скорее, для развития сюжета и не направлены против политики тандема. Медведев выступает в роли орка, а Путин – в роли тролля³¹. В комиксе видно, как распределяются роли в тандеме: премьер Путин выступает в роли супергероя, а президент Медведев, любитель гаджетов, «нано-человек», способный превращаться в медведя, – в роли его помощника.

Итак, широкой интернет-аудиторией инициативы Медведева в области «компьютеризации» и развития новых медиа мало поддерживаются. Дело не в содержании самих инициатив – пользователи сомневаются в способности Медведева их реализовать. В Интернете популярна шутка: «Писать Медведеву в Twitter – это все равно, что кричать ему в телевизор».

³⁰ Комикс размещен на сайте Суперпутин.ру: <<http://sr-week.ru/?p=669629>> (дата обращения 30 мая 2011). Автор сценария – блогер Сергей Каленик (см.: Сурначева 2011).

³¹ <http://www.rusline.ru/monitoring_smi/2010/iyul/06/kompyuter...> (дата обращения 3 апреля 2012).

Иллюстрация № 8. Комикс «Человек как все».

Источник: <http://www.superputin.ru/episode1.html> (дата обращения 23 марта 2012).

Он стал героем многочисленных анекдотов: «Все знают, что президент Медведев Д. А. – человек слова, так как сделать он ничего не может»; «Выяснилось, что кот Дорофей сбежал потому, что в последнее время его хозяин, как настоящий политик, кормил его одними обещаниями...»³². Характерно, что даже к инициативе Медведева создать русский «World of Warcraft» геймерское сообщество – казалось бы, наиболее заинтересованное в создании «великой русской игры» – относится сдержанно. Эту инициативу геймеры встретили с противоречивыми чувствами. С одной стороны, ее обсуждение спровоцировало рост стихийного патриотизма и национализма в их среде: «Польша – Ведьмак, Украина – Сталкер, Белоруссия – Мир танков»³³. РОССИЯ. ТЫ ГДЕ? Почему же русские не могут сделать нормальных игр?». С другой стороны, многие геймеры сомневаются, что удастся создать действительно стоящую игру: «Самая страшная русская игра по русски будет ЖКХ. Создать и подарить Президенту и Премьеру. Нашим» (gluk 15. 01.11); «Гордость России-березы под Смоленском» (Чувак, 1.06.11); «И кто там слушает указы Медведева?». Раздаются реплики: «это

³² См.: Анекдоты про Медведева на Anekdot.ru (анекдот 42). <<http://www.anekdot.ru/tags/%CC%E5%E4%E2%E5%E4%E5%E2>> (дата обращения 10 марта 2012).

³³ «Ведьмак» (англ. *The Witcher*) – компьютерная ролевая игра по мотивам серии романов Анджея Сапковского; производство – CD Projekt RED (2007). S.T.A.L.K.E.R – серия компьютерных игр («Тень Чернобыля», 2007; «Чистое небо», 2008; «Зов Припяти», 2009); производство – украинская компания GSC Game World. «Мир танков» (англ. *World of Tanks*) – многопользовательская онлайн-игра; производство – белорусская студия «Гейм Стрим» (2010).

надо было доверить Чубайсу», «не потянут», «если денег как на Сочи, то потянут»³⁴. В среде геймеров более популярен образ брутального, решительного Путина, поддерживаемый слоганом «Путин рулит» (иллюстрация №9).

Иллюстрация № 9. «Путин рулит»: фан-арт по мотивам игр S.T.A.L.K.E.R.

Источник: <http://www.avanturist.org/forum/topic/972/offset/17180> (дата обращения 4 сентября 2011).

Медведев, позиционировавший себя как либерал и защитник политических свобод и в начале своего президентского срока давший надежду на дальнейшую модернизацию страны, не оправдал доверия многих своих избирателей. Это стало очевидно после того, как он предложил выдвинуть Путина кандидатом в президенты на выборах 2012 года, и еще более очевидно – когда 27 апреля 2012 года на встрече с активом «Единой России» признался, что «всегда был консерватором, а не либералом». Если на первых порах деятельности в качестве президента Медведева сравнивали с Альбертом Гором (см., напр.: Засурский 2011), а прозвище «нанопрезидент» использовалось в позитивном смысле, то теперь, это, скорее, указание на «виртуальность» его политической деятельности.

Выборы в Государственную Думу РФ и Президенты России изменили рокировку в тандеме, не изменив, однако, общего вектора социально-экономического развития России. Как говорится в одном из анекдотов, «похоже, машину времени уже изобрели: Путин снова президент, в кинотеатрах идет “Титаник”, люди покупают акции “МММ”». Патриотизм остается центральной идеологемой российской политики,

³⁴ Здесь приводятся комментарии к статье «Премьер-министр Польши подарил Обаме RPG “Ведьмак 2”» на сайте Games.mail.ru: <http://games.mail.ru/pc/news/2011-05-30/premer_ministr_polshi_podaril_obame_rpg_vedmak_2> (дата обращения 4 июля 2011).

однако из политического дискурса постепенно исчезает тема «компьютерного патриотизма», тема развития России как «компьютерной державы». Как представляется, это во многом обусловлено отношением Владимира Путина к этой сфере. Крайнее недоумение ряда экспертов³⁵ вызвало то, что в Госдуме нового созыва расформировали «Комитет по информационной политике и информационным технологиям». Деятельность по этому направлению возложена на «Комитет культуры», который возглавил депутат от «Единой России», глава предвыборного штаба Путина и участник «Народного фронта» (на который, как известно, Путиным была сделана ставка в предвыборной кампании) режиссер Станислав Говорухин. В своих интервью Говорухин часто заявляет о своем равнодушии к компьютеру («я-то с компьютером не очень дружу», «я не знаю, что такое Твиттер») и довольно агрессивном отношении к Интернету: «это «была бы полезная штучка, если бы она не находилась в руках американского департамента». Говорухин признается, что вынужден посвящать «этой помойке», где «всё наврано», по крайней мере, час в день, но сам он в эту стихию не погружается: его помощники распечатывают ему «все, что может его интересовать».³⁶

Такой поворот темы «компьютерного патриотизма», как представляется, свидетельствует о зависимости развития в сфере новых информационно-коммуникативных технологий от предпочтений определенного лица и идеологических факторов. Не раз уже писали о том, почему Советский Союз не выиграл в битве за «компьютеризацию» (см., напр.: Герович 2011) – были сильны идеологические причины. Сегодняшняя ситуация отлична тем, что игнорировать развитие в этой сфере невозможно. По политическим причинам – в том числе: впервые во время протестных акций 2011-2012 годов население России дифференцировалось по медийному признаку, разделившись на «партию телевидения» и «партию Интернета». Интрига на ближайшее будущее заключается в том, как трансформируется (и вообще – сохранится ли) идея «компьютерного патриотизма» в условиях рокировки тандема и усиления протестной активности россиян.

Литература.

- Герович В. Интер-Нет! Почему в Советском Союзе не была создана общенациональная компьютерная сеть// Неприкосновенный запас. 2011. № 1(75).
Госдума ликвидировала комитет по ИТ и связи. Rosinvest.com. 2011. 20 декабря <<http://rosinvest.com/novosti/887864>> (дата обращения 20 декабря 2012).
Бесфамильная Л. ТВ не место для дебатов//Огонек. №7(5216). 2012. 20 февраля.

³⁵ См.: Госдума ликвидировала комитет по ИТ и связи. Rosinvest.com. 2011. 20 декабря. <<http://rosinvest.com/novosti/887864>> (дата обращения 20 декабря 2012).

³⁶ См.: Станислав Говорухин об Интернете [видео]. <http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AbQC0H_rY6Y> (дата обращения 19 февраля 2012); Станислав Говорухин: «Что такое честь, молодое интернетовское поколение даже и не знает». Интервью К.Собчак на телеканале «Дождь». <http://tvrain.ru/teleshov/sobchak_zhivem/stanislav_govorukhin_chno_takoe_chest_molodoe_internetovskoe_pokolenie_dazhe_i_ne_znaet-195438> (дата обращения 12 марта 2012).

- Засурский И. Русский Альберт Гор: «Большое правительство» и информационная революция// Частный корреспондент. 2011. 15 октября. <http://www.chaskor.ru/article/medvedev_-_eto_russkij_albert_gor_25256> (дата обращения 15 октября 2011).
- Лукацкий А. Политическое завещание Медведева и ИБ <http://www.securitylab.ru/blog/personal/Business_without_danger/19974.php> (дата обращения 23 декабря 2011).
- Миронов С. Попытки ограничения свободы Интернет со стороны власти недопустимы. <<http://www.securitylab.ru/news/420720.php>> (дата обращения 28 февраля 2012).
- Путин В. Демократия и качество государства//Коммерсантъ. 2012. №20/П(4805). <<http://www.kommersant.ru/doc/1866753>> (дата обращения 6 февраля 2012).
- Самарина А., Твердов П. Путин-3 – креативный деструктор//Независимая газета. 2012. 3 января.
- Сурначева Е. «Вот это вы, зеленый»: Президент встретился со сторонниками-блогерами// Gazeta.ru . 2011. 9 ноября. <http://www.gazeta.ru/politics/elections2011/2011/11/09_a_3828078.shtml> (дата обращения 9 ноября 2011).

НАТАЛЬЯ СОКОЛОВА, – профессор социологического факультета Самарского государственного университета (Самара, Россия) и руководитель магистерской программы ‘Социальная аналитика новых медиа и Интернета’. Сфера ее научных интересов включает культурную теорию, критическую теорию медиа, новые медиа, визуальные исследования, гендерные исследования. Она – автор монографии «Популярная культура Web 2.0: к картографии современного медиаландшафта» (Самара, 2009)» и статей по проблемам эстетики и политики популярной культуры и фан-культуры. Ее текущее исследование посвящено трансмедийным проектам в России и роли аудитории в их «производстве». [sokol.nat@list.ru]